

УДК 004.7
КП
№ держресстрації 122U200138
Інв. №

Національна академія наук України
Інституту програмних систем НАН України
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54,
тел.: (044) 239-66-50, 239-66-40

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту програмних систем
НАН України

_____ І.П. СІНЦІН
«__» _____ 2022 р.

ЗВІТ
ЗА ПРОЕКТОМ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2022 РІК
«Розроблення програмно-організаційних технологій відновлення та підтримки у
робочому стані інформаційної інфраструктури Національної академії наук України»

Керівник базової установи Програми, директор
Інституту програмних систем НАН України,
доктор технічних наук

_____ І.П. СІНЦІН

Керівник проекту, доктор технічних наук,
професор

_____ В.Л. ШЕВЧЕНКО

Київ-2022

Рукопис закінчено 01.12.2022 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР	_____	В.Л. Шевченко
Заст.дир.з наук.роботи		(вступ, розділ 1, 2, висновки)
д.т.н., проф.		
Директор Інституту	_____	І.П. Сініцин
програмних систем		(розділ 3, висновки)
НАН України		
д.т.н.		
Зав. відділом №13	_____	Д.С. Берестов
к.т.н.		(розділ 2, 3 висновки)
Заст.зав. відділом №13	_____	В.М. Чобот (розділ 1)
к.т.н., с.н.с.		
Зав. відділом №23	_____	Р.М. Федоренко (розділ 1)
к.е.н.		
Наук. співроб.	_____	А.В. Чадюк (підрозділ 2.4)
к.т.н.		
Наук. співроб.	_____	Т.О. Федоренко (підрозділ 3.3)
Наук. співроб.	_____	Г.В. Суський (розділ 1, 3)
Головний конструктор	_____	Ю.М. Коротун (підрозділ 3.1)
Провідний інженер-	_____	П.Д. Бойко (підрозділ 2.3)
програміст		
Інженер-програміст 1	_____	О.В. Паутинка (розділ 3)
категорії		
Інженер-конструктор 1	_____	К.Ю. Юрченко (підрозділ 3.2)
категорії		

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 64 с., 3 рис., 7 джерел.

Об'єкт досліджень – інформаційна інфраструктура Національної академії наук України.

Метою роботи є розроблення програмно-організаційних технологій відновлення та підтримки у робочому стані інформаційної інфраструктури НАН України, в складі таких систем та сервісів: корпоративна поштова система, публічний та корпоративний портал (в цілому і кожний з його елементів «Персональний склад», «Публічні повідомлення», «Корпоративні повідомлення», «База нормативних документів», «Наукові заходи», «Дані по книжкових виданнях», «Нагороди та відзнаки»), РІТ НОД, Сервіси ФЕВ, ВМ ФДМУ "Юридичні особи", Системи інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності установ НАН України.

У результаті досліджень розроблені та впроваджені технології забезпечення високої доступності сервісів та служб інформаційної інфраструктури НАН України, розроблено відповідне нормативне забезпечення функціонування, забезпечення катастрофостійкості та розвитку інформаційної інфраструктури НАН України.

ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА, ВЕБ-ПОРТАЛ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

ЗМІСТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ.....	5
ВСТУП.....	8
1. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.	9
1.1. Обстеження (аудит) технологічного середовища інформаційної інфраструктури НАН України	9
1.2. Інструментально-технологічні засоби відновлення та підтримки готовності корпоративної інформаційної системи НАН України.....	16
1.3. Організація взаємодії з забезпечення кібербезпеки інформаційної інфраструктури НАН України	19
1.4. Висновки до розділу 1.....	22
2. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ У РОБОЧОМУ СТАНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.23	
2.1. Створення інформаційної інфраструктури НАН України.	25
2.2. Архітектура інформаційної інфраструктури НАН України.....	27
2.3. Система інформаційно-інтеграційного забезпечення та розподілені інформаційні ресурси.....	30
2.4. Система електронного документообігу	31
2.5. Платформа розгортання інформаційної інфраструктури НАН України	33
2.6. Інформаційно-телекомунікаційна система інформаційної інфраструктури НАН України	34
2.7. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України .34	
2.8. Система інженерного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України35	
2.9. Забезпечення відмово- та катастрофостійкості інформаційної інфраструктури НАН України.....	37
2.10. Етапи створення, впровадження, розвитку й експлуатації інформаційної інфраструктури НАН України	39
2.11. Висновки до розділу 2.....	39
3. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ У РОБОЧОМУ СТАНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.	41
3.1. Технології використання програмного забезпечення НАН України	41
3.2. Технологія використання ресурсів мережі Інтернет НАН України.....	43
3.3. Технологія інформаційної безпека НАН України.....	45
3.4. Технологія керування доступом до сервісів та служб інформаційної інфраструктури НАН України	55
3.5. Технологія парольного захисту НАН України.....	56
3.6. Технології криптографічного захисту інформації в інформаційній інфраструктурі НАН України	59
3.7. Проведення навчання вимогам інформаційної безпеки НАН України.....	61
3.8. Висновки до розділу 3.....	62
ВИСНОВКИ	64
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.....	65

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ

CRM – Extended Relationship Management

НАН України – Національна академія наук України

ІІ – інформаційна інфраструктура

Автентифікація – процедура перевірки логіну та паролю, введеного користувачем, чи іншим способом.

Авторизація (авторизований доступ) – процес надання автентифікованому користувачу прав (доступу) на виконання певних дій.

Обліковий запис – комбінація логіну та паролю, що однозначно ідентифікує користувача та використовується для проходження процедури автентифікації.

Спеціалісти з підтримки користувачів – працівники сфери ІТ, у яких в посадових інструкціях зазначено встановлення, налаштування, оновлення та підтримка в працездатному стані програмного забезпечення;

Інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Мобільний пристрій – службове обладнання, яке призначене для вільного переміщення, тобто для використання без прив'язки до певного робочого місця та для обробки інформації, представленої в електронній формі. До мобільних пристроїв відносяться ноутбуки/нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони та мобільні телефони, операційна система яких дозволяє використовувати їх для виходу в Інтернет, користування електронною поштою та іншими корпоративними сервісами зберігання/обробки інформації компанії;

Підрозділ з обробки звернень користувачів – відділ обробки звернень користувачів або спеціальний підрозділ відокремленого підрозділу, який займається обробкою заявок працівників щодо проблем в роботі комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення;

Програмне забезпечення (ПЗ) – сукупність програм системи обробки інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризиками, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки;

Інтернет-сервіси – послуги, які основані на Інтернет технологіях (поштові сервіси, сервіси зберігання даних, соціальні мережі, розважальні сервіси тощо); інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Зловмисний код – шкідливе програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до системи або до інформації, з метою несанкціонованого їх використання або нанесення шкоди власнику цієї системи та інформації;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризиками, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека – стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність та цілісність інформації;

Інформаційний ресурс – інформація та/або інформаційна система, в якій ця інформація обробляється та зберігається;

Віддалена робота – використання ресурсів інформаційної інфраструктури з використанням персональних електронних пристроїв або особистих, при наявності прямого фізичного підключення до комп'ютерної мережі за межами свого робочого місця, в тому числі за допомогою мереж загального користування;

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

Service Desk – система реєстрації та обробки звернень від користувачів.

ВСТУП

Ситуація, що склалася сьогодні в державі, вимагає від Національної академії наук (НАН) України вдосконалення системи управління для підвищення якості й результативності власне наукової діяльності структурних підрозділів НАН України та керування їх спроможностями згідно з девізом актуальної Концепції розвитку НАН України на 2021-2025 рр. — «Наука високого рівня в інтересах суспільства». Майбутнє Академії залежить від того, чи буде вона рушієм еволюційних змін і здійснюватиме наукове забезпечення побудови в нашій країні інноваційного, високотехнологічного, економічно заможного, демократичного, цивілізованого суспільства, реалізуючи дев'ять напрямів.

Масштабність і динамічність процесів цільової наукової діяльності та керування нею в особливий період, необхідність обробки (над)великих масивів інформації, висока обчислювальна складність і трудомісткість розрахунків потребують як підвищення оперативності й надійності оброблення, так і забезпечення адекватності й вірогідності інформації, що надходить до наукових установ та органів прийняття рішень НАН України.

Враховуючи розвиток інформаційних технологій у світі та значний науково-технічний і фаховий потенціал вітчизняних науковців, необхідною передумовою опрацювання зазначених викликів під час реалізації Концепції є створення інформаційної інфраструктури (далі – II) НАН України.

Головною задачею II є стале оперативне надання суб'єктам наукової діяльності та прийняття рішень вичерпної, непротивічної, актуальної, своєчасної й вірогідної інформації, адекватної їх потребам, шляхом постійної інформаційно-аналітичної підтримки процесів наукової, науково-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності.

Досвід науково-технічного розвитку провідних країн світу засвідчує необхідність постійного оновлення інформаційних технологій у сфері науки, забезпечення їх стеку на рівні сучасних світових стандартів.

1. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.

1.1. Обстеження (аудит) технологічного середовища інформаційної інфраструктури НАН України

Обстеження (аудит) проводилось із використання методів формальної перевірки (фізичний огляд, документування), дослідження документів, документування результатів та систематизації фактів. Аудит було обмежено загальним обстеженням та інвентаризацією обладнання вузлів апаратної та мережевої частин комп'ютерної інфраструктури, за виключенням кінцевих пристроїв користувачів. Також було виконане обстеження конфігурації базових інформаційних сервісів та засобів їх керування.

Виявлені проблеми системного рівня:

1. Відсутня документація, яка описує діючу конфігурацію обладнання та сервісів.

2. Розвиток інфраструктури виконується у поточному режимі та не підкріплений жодним документом, що описує загальну стратегію розвитку. Отже існуюче обладнання в цілому є різномірним за класом та виробниками.

3. Частина обладнання існує в єдиному екземплярі, що не дає забезпечити мінімально-необхідний рівень апаратної та мережевої відмовостійкості.

4. Обладнання не має технічної підтримки:

обладнання не має діючого сервісного контракту з гарантованим часом заміни обладнання, що вийшло з ладу;

відсутність діючого сервісного контракту не дозволяє підтримувати версії мікрокодів обладнання в актуальному стані, що є суттєвим недоліком інформаційної безпеки підприємства від «вразливостей нульового дня».

5. Підсистема мережевої безпеки реалізована міжмережним екраном *Microsoft Forefront Threat Management Gateway*, що є програмним рішенням.

Виявлені недоліки, які можуть безпосередньо впливати на якість та безпеку обслуговування бізнес-процесів та користувачів НАН України:

- втрата доступу до серверів додатків;
- втрата доступу до серверів баз даних;
- втрата доступу до сервісів;
- втрата доступу до адмін акаунтів;
- втрата доступу до хостів;
- втрата доступу до *SharePoint Central Administration*;
- втрата доступу до управління Поштовим сервісом;
- втрата доступу до адміністративних панелей сайтів;
- втрата можливості публікації новин Прес-службою НАН України;
- часткова втрата доступу до загальних файлових ресурсів;
- виявлено відкриті *RDP* порти на зовнішні *IP* адреси, це може потягнути за собою використання відомих вразливостей даного протоколу підключення та отримання несанкціонованого доступу до серверів.

В ході проведення обстеження був виявлений повний ландшафт інформаційної інфраструктури НАН України (рисунок 1).

Першочергові задачі щодо усунення недоліків:

Задля впровадження найкращої практики необхідно виконати наступні кроки, що є типовим проектом з побудови мережі «з нуля»:

- відновити доступи до всіх серверів та сервісів НАН України;
- проаналізувати взаємозв'язки сервісів та архітектурних рішень;
- проаналізувати безпеку мережі та провести відповідні дії щодо мінімізації вразливості мережі;
- відновити роботу сайтів та всіх адміністративних панелей керування;
- відновити видаленні файли, ресурси та об'єкти в архітектурних рішеннях;
- виявити та провести кореляцію прав адміністраторів систем та сервісів з відповідними посадовими особами;
- по можливості змінити сервісних адміністраторів у всіх наявних сервісах;
- розрахувати необхідну пропускну спроможність мережі та продуктивність окремих компонент (маршрутизатори; міжмережеві екрани; системи моніторингу та контролю, тощо);
- на основі переліку сервісів і розрахунків розробити архітектуру мережі;
- розробити план закупівлі та впровадження згідно можливостей фінансування.
- впровадити й задокументувати.

Мінімально необхідні задачі другої черги, після усунення виявлених недоліків:

- побудова сегментованої, керованої L2/L3 мережі;
- впровадження WebProxy, IPS, IDS та FireWall.

За допомогою сучасних міжмережевих екранів наступного покоління (*NGFW*) можливо реалізувати обидва пункти за допомогою однієї пари пристроїв, що працюють в відмовостійкому режимі, на кожному Майданчику. Деякі рішення здатні на базі однієї платформи надати повний набір функцій:

- функції побудови шифрованих VPN-тунелів (IPSec або подібні) і розширеної кластеризації, що забезпечує швидкий і безпечний доступ і високу надійність систем для безперервності роботи підприємства;
- функція детального моніторингу і контролю додатків, що може підтримувати більш 3000 елементів керування на рівні додатків, які в разі ризику можуть активувати встановлені політики виявлення загроз в системі захисту від вторгнень (IPS), що дозволяє значно підвищити ефективність захисту;
- надавати повну контекстуальну інформацію про користувачів, інфраструктурі, додатках і вмісті, що дозволяє вчасно виявляти багатовекторні загрози і автоматизувати процес захисту;
- фільтрація URL-адрес по репутації і категоріям забезпечує комплексне оповіщення і контроль над підозрілим веб-трафіком, а також застосування політик для сотень мільйонів URL-адрес в більш ніж 80 категоріях;
- удосконалена система захисту від шкідливого ПО забезпечує високу ефективність виявлення вторгнень, низьку вартість володіння і оптимальний рівень захисту, дозволяючи швидко виявляти, аналізувати і намагатися запобігти розповсюдженню шкідливого ПО і виникаючих загроз, які можуть бути пропущені на інших рівнях захисту;
- повна заміна серверних компонентів;
- міграція сервісів на замінені сервери;
- поетапна заміна існуючих комутаторів рівня доступу (*Access switches*) на сучасні з підтримкою голосових *VLAN*.

Все мережеве обладнання повинно мати зареєстрований в Адміністрації Державного служби спеціального зв'язку та захисту України чинний експертний висновок щодо відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

Зважаючи на вищезазначені недоліки існуючої мережевої інфраструктури - єдиною рекомендацією щодо усунення: є повна перебудова всієї мережі.

Найкращою практикою для побудови мережі, що має територіально-розподілену структуру є об'єднання всіх сервісів на одному Майданчику (далі Центральний вузол); об'єднання мережі всіх Майданчиків (Територіальний вузол) в єдину L2/L3 мережу; впровадження прикордонних пристроїв, що мають можливість перехопити на себе частину сервісів й забезпечити життєздатність Майданчика на мінімально необхідному рівні у випадку відказу у обслуговуванні Центральному вузлу. В свою чергу Центральний вузол повинен мати найбільшу відмовостійкість (повне резервування всіх компонент; системи гарантованого електроживлення та кліматичного контролю).

Архітектура, що рекомендується відображена на рис.2. Дана архітектура, на першому етапі, передбачає функціональне об'єднання рівнів Дистрибуції та Ядра в один рівень.

Для доступу клієнтів пропонується використовувати комутатори рівня доступу (*Access layer*). На цьому рівні реалізовуватиметься керування користувачами і робочими групами при зверненні до ресурсів об'єднаної мережі.

Комутатори доступу повинні підключатись до комутаторів ядра мережі (*Core layer*). На цьому рівні важливо забезпечити високу надійність. На рівні ядра обробляються великі обсяги трафіку, тому не менш важливо враховувати швидкість і затримки. На комутаторах ядра мереж необхідно спланувати L2-сегменти за призначеннями. Наприклад можуть бути такі мережі:

- Користувачі
- Сервери
- Мережа керування
- Принтера
- т.к. інше

Рисунок 2 - Схематичне зображення мережі Центрального та Територіального вузлів

Для підключення територіальних підрозділів повинні використовуватися маршрутизатори. Оскільки для зв'язку між перспективними підрозділами та центральним вузлом використовуватимуться канали доступу що не контролюються НАНУ, конфіденційність та цілісність даних що будуть передаватись забезпечується за допомогою VPN тунелів та шифрування IKEv2/IPSEC. Для відмовостійкості, необхідно забезпечити підключення до

маршрутизатора двох провайдерів зв'язку та організацію між центральними вузлом та перспективними підрозділами динамічної маршрутизації.

Для підключення користувачів до мережі Інтернет повинні використовуватись апаратні фаєрволи (міжмережеві екрани) з функціями *IDS/IPS*. Щоб забезпечити відмовостійкість, необхідно використовувати два пристрої об'єднані у *Active/Standby Failover* кластер.

За наявності підключення користувачів до мережі через технологію *Wi-Fi*, забезпечити такі підключення через міжмережевий екран.

1.2. Інструментально-технологічні засоби відновлення та підтримки готовності корпоративної інформаційної системи НАН України

Для забезпечення високої готовності інформаційної системи НАН України необхідно забезпечити надмірність вузлів обладнання:

- a. Сервери. Бажана конфігурація серверного кластеру повинна відповідати мінімальному типу надмірності « $N+1$ », але не менш ніж 3 одиниці. Ревізії процесорів повинні бути захищені від сучасних апаратних вразливостей «*Spectre*» та «*Meltdown*». Кількість обчислювальних ядер та оперативної пам'яті повинно бути достатньо, щоб один серверний екземпляр мав можливість обслуговувати усі серверні запити у разі раптового виходу з ладу двох інших екземплярів;
- b. Сховище даних. Бажана конфігурація повинна містити спеціалізований пристрій системи зберігання даних (*SAN*), підтримуючий блокові протоколи зберігання та маючий внутрішні механізми резервування та надмірності. Або побудова на базі накопичувачів у серверному кластері гіперконвергентного програмно-визначеного сховища (*SD-SAN*). Кожен з озвучених варіантів проектування сховища даних може бути доповнений іншим;

- с. Накопичувачі. Забезпечення достатньої кількості накопичувачів у сховищах даних для побудови кількох дискових масивів під різні призначення. Для *OLTP*-навантажень повинні бути передбачені накопичувачі, які можуть забезпечити високі позначки *IOPS* та з яких будуть побудовані швидкісні масиви типу надмірності «*N+N*» (*RAID1/RAID10*). Для *OLAP*-навантажень або тривалого зберігання великих обсягів даних повинно передбачити накопичувачі з високими позначками щільності зберігання даних та загальної надійності в напрацюванні на відмову. З таких накопичувачів будуть побудовані масиви типів надмірності «*N+1*»(*RAID5*) або «*N+2*»(*RAID6*). Щодо типу носіїв, то рекомендовано використовувати *SSD*-накопичувачі, тому що їх надійність та загальна вартість не поступається класичним *HDD*, а швидкодія значно вища;
- д. Мережеві підключення. Надмірність забезпечується збільшенням кількості підключень та перехресній схемі комутації та для забезпечення достатньої пропускну здатності при обробці серверних викликів швидкість серверних інтерфейсів повинна бути щонайменше 10GbE;
- е. Система живлення обладнання. Серверне обладнання *Enterprise*-рівня завжди передбачає наявність двох окремих блоків живлення з функцією швидкої заміни. Отже побудова надмірної відмовостійкої системи живлення повинна передбачати наявність двох відокремлених контурів живлення: 2 окремих електричних джерела з інженерних мереж будівлі, 2 окремих пристрою ДБЖ - кожний має бути під'єднаний до окремого джерела. Остаточна комутація обладнання виконується по перехресній схемі.

Потужність сучасних серверів така, що жодний екземпляр інформаційного сервісу не в змозі утилізувати усі ресурси апаратної платформи. Отже обов'язковою сучасною практикою є використання технологій віртуалізації

обчислювального середовища, в якому можна розташувати від декількох десятків до декількох сотень програмних серверів в межах 3-4 фізичних серверів.

Загальне використання віртуалізації надає переваги в більш гнучкому використанні апаратного ресурсу серверної платформи, у поєднанні декількох різнорідних операційних систем, у відокремленні та ізолюванні інформаційних сервісів.

При проектуванні та побудові інформаційних сервісів організацій світовою спільнотою були розроблені базові принципи та вимоги, дотримуючись яких можна забезпечити керованість, безпеку, масштабованість та легку замінюваність/оновлення сервісів.

До них можна віднести:

- 1) Запобігати розташування більше ніж однієї серверної ролі в межах одного серверного екземпляру;
- 2) Сервіси, які мають внутрішні механізми реплікації даних або розподілену структуру повинні бути розгорнуті у кількості екземплярів, яка буде використовувати схему надмірності щонайменше «N+1»;
- 3) Виконувати керування сервісами та ролями застосовуючи окремий mgmt-термінал;
- 4) Мати відокремлений від продуктивних сервісів майданчик для навчання та тестування нових функцій;
- 5) Інфраструктура core-сервісів повинна бути під цілодобовим наглядом системи моніторингу;
- 6) Забезпечити захист ключових сервісів за допомогою системи резервного копіювання та відновлення в межах центрального вузла. Створити план тривалості бізнес-процесів та термінового відновлення (*BCP* та *DRP*)

Необхідна конфігурація сервісів центрального вузла:

- 1) Контролери домену;
- 2) *PKI-Infrastructure*;
- 3) Сервери поштових скриньок та клієнтського доступу;
- 4) Прикордонні поштові сервери;

- 5) DHCP-сервер;
- 6) Файловий сервер;
- 7) NPAS-сервер;
- 8) RAS-сервер;
- 9) Сервер оновлень;
- 10) Сервер друкування;
- 11) Прикордонний proxy/reverse-proxy;
- 12) Сервер керування;
- 13) Сервер моніторингу;
- 14) Proxy-server системи резервного копіювання.

Рисунок 3 - Архітектура інформаційної інфраструктури НАН України

1.3. Організація взаємодії з забезпечення кібербезпеки інформаційної інфраструктури НАН України

Усвідомлюючи виключну важливість протидії кіберзагрозам, що створюються на об'єктах критичної інфраструктури, керуючись Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», рішенням РНБО України від 27 січня 2016 року «Про стратегію кібербезпеки України»,

затвердженим Указом Президента України від 15.03.2016 № 96/2016, постановою Кабінету Міністрів України 16.11.2002 №1772 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних систем», постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 №606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних ресурсів», досягнуто домовленості про взаємодію у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту з Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту України.

Метою взаємодії є спрямування спільних зусиль на досягнення суспільно-корисного результату у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту та реагування на інциденти комп'ютерної безпеки, для:

- попередження реалізації кіберзагроз на об'єктах критичної інфраструктури, їх запобігання, моніторинг, виявлення та ліквідація, а також вивчення та аналіз інцидентів комп'ютерної безпеки;
- організація та проведення практичних семінарів з питань кіберзахисту для суб'єктів національної системи кібербезпеки та власників об'єктів критичної інфраструктури;
- сприяння державним органам, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, а також громадянам України у вирішенні питань кіберзахисту, протидії кіберзагрозам, забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Рисунок 4 - Схема взаємодії програмної технології управління інформацією про безпеку та управління подіями безпеки інформаційної інфраструктури НАН України та Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту України.

Реалізація спільної діяльності має забезпечити досягнення наступних суспільно корисних результатів:

- підвищення рівня захисту об'єктів критичної інфраструктури від несанкціонованого впливу;
- встановлення на технологічних майданчиках програмних засобів підсистеми збору телеметрії ІТС (сенсори для збору аудиту подій інформаційної безпеки);
- накопичення на базі даних щодо подій кібербезпеки з метою створення ефективної системи попередження, виявлення та ліквідації кіберзагроз;

- організація моніторингу та виявлення кіберзагроз, їх протидії.
- проведення тестових та дослідних випробувань обладнання, затвердження протоколів (актів) тестових та дослідних випробувань та тестової, дослідної експлуатації.

1.4.Висновки до розділу 1

В даному розділі розглянуті питання проведення обстеження (аудиту) інформаційної інфраструктури НАН України, виявлено існуючі компоненти технологічної і програмної архітектури інформаційної інфраструктури НАН України, визначено суттєві недоліки інформаційної безпеки від «вразливостей нульового дня». Запропоновані та впроваджено технічні та програмні рішення для забезпечення високої доступності (*High Ability*) сервісів та служб інформаційної інфраструктури НАН України.

Впроваджено технологію взаємодії з Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту України, розроблено та впроваджено програмні технології управління інформацією про безпеку та управління подіями безпеки інформаційної інфраструктури НАН України.

2. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ У РОБОЧОМУ СТАНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

Масштабність і динамічність процесів цільової наукової діяльності та керування нею в особливий період, необхідність обробки (над)великих масивів інформації, висока обчислювальна складність і трудомісткість розрахунків потребують як підвищення оперативності й надійності оброблення, так і забезпечення адекватності й вірогідності інформації, що надходить до наукових установ та органів прийняття рішень НАН України.

Враховуючи розвиток інформаційних технологій у світі та значний науково-технічний і фаховий потенціал вітчизняних науковців, необхідною передумовою опрацювання зазначених викликів під час реалізації Концепції є створення інформаційної інфраструктури (далі – II) НАН України.

Головною задачею II є стале оперативне надання суб'єктам наукової діяльності та прийняття рішень вичерпної, актуальної, своєчасної й вірогідної інформації, адекватної їх потребам, шляхом постійної інформаційно-аналітичної підтримки процесів наукової, науково-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності.

Досвід науково-технічного розвитку провідних країн світу засвідчує необхідність постійного оновлення інформаційних технологій у сфері науки, забезпечення їх стеку на рівні сучасних світових стандартів.

Наразі в НАН України триває процес розвитку та впровадження інформаційних технологій. Однак з причин обмеженого фінансування передбачені заходи виконуються із значними затримками та в неповному обсязі, внаслідок чого:

- 1) здебільшого застаріле комп'ютерне обладнання на робочих місцях посадових осіб унеможлиблює використання новітнього програмного забезпечення та створює передумови неприйняттого зниження рівня кіберзахисту;

2) наявна децентралізована («острівкова») структура розподілених інформаційно-телекомунікаційних систем перешкоджає оперативному обміну даними між ними та базами даних;

3) хоча наукові установи розробляють сучасні інформаційні/інформаційно-аналітичні системи для підвищення ефективності управління та забезпечення суб'єктів прийняття рішень своєчасною й вірогідною інформацією для їх оперативного вироблення, єдина технічна платформа для впровадження й використання систем наразі відсутня.

Опрацювання обмежень (1)-(3) вимагає створення розподіленої захищеної, відмово- та катастрофостійкої ІІ НАН України.

Мета її створення – ефективне узгоджене використання й адаптування наявних та створення й впровадження принципово нових інформаційних/інформаційно-аналітичних систем (ІАС), систем підтримки прийняття рішень, програмних комплексів (ПК), інформаційних сервісів, баз даних (БД) для охоплення всіх аспектів наукової, науково-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності НАН України шляхом адекватного збирання, оперативного оброблення, узагальнення й аналізу даних, забезпечення їх захищеності, актуальності, непротиворічності й вірогідності.

Основним технічним складником ІІ НАН України має стати система центрів обробки даних (далі – ЦОД), поєднаних телекомунікаціями. Ця система ЦОД має бути інтегрована з ІАС підтримки основних процесів функціонування НАН України, для забезпечення всіх потреб причетних сторін розподіленим масштабованим, високонадійним і катастрофостійким обчислювальним ресурсом з централізованими сервісами доступу, збереження, обробки й обміну даними та засобами транспорту інформації між окремими системами й віддаленими користувачами з використанням віртуалізації, «хмарних» і ГІС-технологій. Сукупність цих ІАС і баз даних із технологіями їх обробки, відповідне системне та прикладне програмне забезпечення має утворити основний інтелектуально-технологічний складник ІІ.

2.1. Створення інформаційної інфраструктури НАН України

Положення державної політики науково-технічного розвитку визначають три рамкові засади створення захищеної ІІ сфери науки України:

- дотримання національних інтересів та законодавства України;
- використання актуального наукового доробку з управління життєвим циклом ІТ-систем;
- дотримання де-юре й де-факто стандартів системної та програмної інженерії.

Для забезпечення повноти, непротиворічності, адаптовності й відкритості до розвитку ІІ та задля економічного ефекту від її модернізації й розширення, формування ІІ має ґрунтуватися на таких принципах:

- оперативне забезпечення вищого керівництва та органів управління НАН України вірогідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
- надання високошвидкісного захищеного доступу до інформаційних/інформаційно-аналітичних систем і сервісів;
- швидке впровадження новітніх інформаційних технологій з підтримки прийняття рішень та управління структурами і ресурсами НАН України;
- максимальне використання результатів вітчизняних науково-дослідних (НДР) і дослідно-конструкторських (ДКР) робіт щодо інформаційного, програмного, технічного забезпечення й захисту інформації;
- інтеграція наявних ІАС, ПК і БД в єдину інфраструктуру із скороченням штату обслуговуючого персоналу для економії державних коштів на їх утримання;
- удосконалення наявних елементів електронного документообігу в НАН України та запровадження нових технологій для максимальної його автоматизації;
- впровадження автоматичної ідентифікації та автентифікації користувачів систем, регламентованого доступу і обміну даними, забезпечення необхідного рівня захисту інформації;

- використання типових рішень щодо інформаційної інтеграційної складової для всіх рівнів інформаційного забезпечення НАН України;
- створення методологічних засад, технологічних та інформаційних інструментів для інтеграції в єдину функціонально-інформаційну систему всіх НДР і ДКР НАН України щодо інформаційних систем;
- забезпечення безперебійної роботи складових II.

Для досягнення мети створення захищеної II сфери науки України мають бути взаємоузгоджене виконані групи завдань З₁ і З₂.

З₁. Забезпечити інформаційну підтримку процесів:

- прийняття й виконання рішень на стратегічному, тактичному й оперативному рівнях управління;
- науково-організаційної (НОД) та адміністративно-управлінської (АУД) діяльності структурних підрозділів НАН України;
- управління персоналом;
- управління матеріально-технічним забезпеченням;
- фінансової діяльності та договірної роботи.

З₂. Здійснювати функції:

- управління нормативно-довідковою інформацією;
- інформаційного обміну з країнами-партнерами;
- інформаційно-інтеграційного забезпечення та розподілення інформаційних ресурсів;
- управління електронним документообігом;
- захисту, кіберзахисту та збереження інформації;
- телекомунікаційного забезпечення II НАН України;
- технічного забезпечення II НАН України;
- загального програмного забезпечення;
- інженерного забезпечення II НАН України;
- забезпечення відмово- та катастрофостійкості інженерних споруд, засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення II;
- нормативно-правового забезпечення II НАН України.

2.2. Архітектура інформаційної інфраструктури НАН України

Згідно з пропонованою архітектурою, П являє собою багаторівневу розподілену глобальну організаційно-технічну систему, узгоджено формовану за територіальним і функціональним принципами:

- основними територіальними одиницями П є ЦОД та автоматизовані інформаційні вузли, територіально розмежовані відповідно до організаційної структури НАН України;

- функціональними складовими П є ІАС за напрямками основних задач П.

Захищена П має об'єднати в єдиний інформаційний і фізичний простір усю розгалужену структуру НАН України. Функціональна структура П має відповідати ієрархічно-розгалуженій структурі наявних низхідно-висхідних інформаційно-керуючих потоків НАН України.

Пропонована архітектура П виокремлює в її інформаційному просторі три рівні оброблення інформації за показником ступеня доступу до неї та розподіляє й розмежовує інформаційні потоки в системі в залежності від ступеня доступу до інформації:

- 1) на рівні зовнішньої інформаційної мережі обробляється відкрита інформація; є доступ до ресурсів Інтернету, до зовнішньої пошти, також є доступ ззовні до ресурсів (зовнішнього порталу) П для широкого загалу користувачів;

- 2) на рівні корпоративної інформаційної мережі немає доступу з/до ресурсів Інтернету, корпоративні користувачі мають доступ до внутрішнього порталу НАН України, внутрішньої пошти, можуть отримувати сервіси корпоративного рівня; функціонує внутрішня пошта та система управління нормативно-довідковою інформацією;

- 3) на рівні мережі спецпризначення функціонують усі ІАС і ПК з функціями безпосереднього супроводження процесів управління.

На перших двох інформаційних рівнях працює система електронного документообігу, яка об'єднує зовнішній і внутрішній документообіги в єдину

систему, захищену від зовнішніх деструктивних дій засобами комплексної системи захисту інформації П.

Складовими П є:

- система інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки основних процесів функціонування НАН України, яка поєднує в своєму складі сім підсистем, що надають інформаційні ресурси переважній більшості процесів наукової діяльності, НОД, АУД, зокрема процесам управління ресурсами НАН України;

- система інформаційно-інтеграційного забезпечення, яка охоплює інтеграційну складову, геоінформаційну систему збору, обробки й відображення інформації та систему документообігу;

- комплексна система захисту інформації в захищеній П;
- система збереження інформації;
- інформаційно-телекомунікаційна система;
- система технічного забезпечення;
- система інженерного забезпечення;
- система нормативно-правового забезпечення.

Система інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки основних процесів функціонування НАН України.

Призначена забезпечувати виконання функцій:

а) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівних органів НАН України;

б) інформаційного забезпечення процесів:

- планування в мирний час і особливий період;
- оперативного управління та планування в мирний час і особливий період управління персоналом;
- управління матеріально-технічним забезпеченням;
- фінансової діяльності та договірної роботи;

в) управління електронним документообігом і нормативно-довідковою інформацією.

г) інформаційний обмін з країнами-партнерами в наукових дослідженнях.

Всі передбачені в складі ІІ НАН України ІАС, ПК і модулі можуть реалізувати такі задачі підтримки основних процесів функціонування НАН України:

- збирання, опрацювання, узагальнення, аналіз й оцінка інформаційно-аналітичних матеріалів, що надходять від органів управління НАН України, та підготовка проектів відповідних документів, що подаються Президенту України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, міністерствам, відомствам, окремим установам;

- підготовка та надання Президенту НАН України звітів про стан НАН України;

- забезпечення інформаційної підтримки взаємодії НАН України з центральними органами виконавчої влади в межах Урядової ІАС з питань надзвичайних ситуацій шляхом відстеження стану техногенної безпеки на потенційно-небезпечних об'єктах НАН України та підтримання в актуальному стані бази даних потенційно-небезпечних об'єктів НАН України, відображення засобами колективного користування інформації про надзвичайні ситуації та їх ліквідації;

- моніторинг стану ресурсів та аналітична звітність;
- оцінка ефективності структур НАН України;
- експертне оцінювання рішень;
- персональний облік фахівців НАН України;
- штатно - посадовий облік;
- ведення приказів;
- ведення програми розвитку НАН України;
- повний супровід НДР і ДКР з розробки оборонної військової техніки;
- формування бюджету;

- фінансовий облік централізованих поставок;
- бухгалтерський облік;
- ведення договорів на закупку та розробку.

До першочергової реалізації запропоновані такі задачі підтримки основних процесів функціонування НАН України:

- інформаційний обмін з країнами-партнерами в наукових дослідженнях;
- управління електронним документообігом НАН України;
- управління нормативно-довідковою інформацією;
- інформаційна підтримка задачі управління матеріально-технічним забезпеченням НАН України;
- задачі управління та планування в мирний та воєнний час.

2.3. Система інформаційно-інтеграційного забезпечення та розподілені інформаційні ресурси

Інформаційно-інтеграційні спроможності II реалізують три елементи: інтеграційний складник, систему електронного документообігу та систему збирання, оброблення й відображення інформації.

Під інтеграцією розуміють створення єдиного інформаційного простору шляхом об'єднання різнорідних систем у взаємопов'язану інтегровану систему для усунення інформаційних бар'єрів в організації, створення потенційної можливості взаємного обміну даними в реальному часі між компонентами будь-яких автоматизованих та інформаційних систем та забезпечення гнучкості системи – результату інтеграції, підвищення її оперативності за реформування організації, коригуванні її завдань.

Підтримку в мережевому просторі певних рівнів взаємодії складних динамічних інформаційних систем, зокрема слабо автоматизованих систем, доцільно реалізувати на основі їх багатозв'язності як об'єктів. Взаємодію в мережі реалізують шляхом встановлення не пустої множини зв'язків між контекстами об'єктів, які можуть мати певну функціональність і складають структуру її вузлів. Взаємодія інформаційних процесів у мережецентричному середовищі ґрунтується

на динамічному встановленні семантичних зв'язків між контекстами документів і забезпечує обробку значних обсягів неструктурованої та просторово-розподіленої інформації.

Основні функції інтеграційного складника II:

- вирішення проблем інформаційної сумісності та взаємодії впроваджених ІАС, систем, нових і зовнішніх стосовно II, яким надано доступ до її інформаційних ресурсів;
- безпосереднє забезпечення керівництва НАН України своєчасною й вірогідною інформацією для прийняття управлінських рішень і засобами її аналізу;
- інтеграції в єдиній централізованій БД інформації, що накопичена в діючих ІАС на всіх рівнях управління НАН України;
- запобігання можливого й усунення фактичного дублювання даних в діючих ІАС;
- запровадження єдиних принципів і технологій ведення електронного документообігу для всіх систем і задач II.

2.4. Система електронного документообігу

Система електронного документообігу (СЕД) II призначена для автоматизованого управління документообігом усіх рівнів у НАН України за рахунок комплексної автоматизації всіх стадій життєвого циклу офіційних документів – з моменту їх створення в II (надходження до неї ззовні) до надсилання документів адресатам і подальшого передавання до архіву на зберігання або на знищення згідно з регламентами.

СЕД має відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів України.

Метою впровадження СЕД є:

- оптимізація процесів діловодства (приймання, реєстрації, попереднього розгляду, підготовки до доповіді керівництву та опрацювання документів), обліку резолюцій до документів, їх передачі та доведення до безпосередніх виконавців,

підготовки, узгодження і візування проектів вихідних внутрішніх документів, їх реєстрації, розсилання, формування справ та передачі документів на архівне зберігання або знищення;

- створення передумов до запровадження електронного цифрового підпису та переходу до роботи з електронними документами;
- забезпечення постійного ефективного контролю за виконанням розпоряджень і доручень керівництва;
- забезпечення належного рівня виконавської дисципліни та відповідного поточного контролю за нею;
- підвищення продуктивності праці персоналу за рахунок вивільнення робочого часу шляхом зменшення обсягів рутинних операцій;
- забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів НАН України, якості і своєчасності прийняття управлінських рішень;
- створення єдиного сховища документів та супровідної інформації, яке дозволяє поліпшити якість обробки вхідних/вихідних документів і скоротити час прийняття рішень по найбільш актуальних питаннях;
- оптимізація архівного зберігання електронних документів і оперативність доступу до архівної інформації;
- забезпечення необхідного рівня безпеки при роботі з документами;
- забезпечення вертикальної й горизонтальної інтегруючої функції на всіх рівнях управління і взаємодії в ІІ сфері науки.

Для захисту інформації в ІІ НАН України необхідно забезпечити:

- ідентифікацію та автентифікацію користувачів ;
- розмежування прав доступу користувачів до документів;
- контроль цілісності компонентів системи;
- протоколювання роботи користувачів системи в захищеному журналі;
- використання засобів КСЗІ для забезпечення цілісності та підтвердження авторства документів (ЕЦП тощо).

2.5. Платформа розгортання інформаційної інфраструктури НАН України

Нагальна необхідність автоматизації процесів обліку, керування та планування вимагає запровадження новітніх ІТ-технологій, які дозволять побудувати інфраструктуру єдиного інформаційного простору, нададуть можливість швидкої автоматизації функцій НАН України на всіх структурних рівнях. Доцільним шляхом вирішення наведених проблем є застосування уніфікованої централізованої платформи з потужними інтеграційними сервісами, механізмами швидкого розвитку й впровадження функціональності та технологічної адаптовності.

Цим вимогам повністю відповідає сучасна вітчизняна платформа *UnityBase*, спроможна забезпечити розвиток, розгортання та стале функціонування захищеної ІІ сфери науки згідно з рішеннями щодо її реалізації.

Внаслідок критичності та високого «державного статусу» наслідків операцій обміну інформацією в ІІ інформаційна безпека й захист інформації стають особливо важливими. Інформаційна безпека ІІ ґрунтується на таких основних принципах: централізоване керування ІІ; послідовність рубежів безпеки; адекватність та ефективність захисту; збереження захисту за відмови; захист засобів безпеки; безперервність захисту; невидимість захисту.

Під кібернетичною безпекою розуміють стан захищеності життєво важливих інтересів власника інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз, пов'язаних з використанням ресурсів кіберпростору.

Завдання підсистеми кіберзахисту НАН України:

- здійснювати підготовку до застосування НАН України в умовах «кібервійни»;
- створювати можливості для відбиття військової агресії в кіберпросторі з урахуванням нових викликів та загроз;
- захищати ІІ від реальних та потенційних кіберзагроз;
- створити систему підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб НАН України;

- встановити обов'язкові вимоги щодо кіберзахисту критичних об'єктів II, порядку їх захисту та контролю за їх дотриманням;
- здійснювати заходи реформування системи захисту інформації з обмеженим доступом задля уникнення витоків такої інформації;
- посилювати боротьбу з кібертероризмом та кібершпигунством на критичних об'єктах II.

2.6. Інформаційно-телекомунікаційна система інформаційної інфраструктури НАН України

Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС) виконує в II роль засобу транспорту інформаційних потоків. Вона має такі функціональні компоненти:

- активне мережеве обладнання (мережеві сервери, адаптери, концентратори, комутатори й маршрутизатори);
- канали зв'язку (апаратура передачі даних, каналоутворююче обладнання, середовище передачі даних – мідні звичайні, виті або оптичні кабелі);
- засоби захисту мережі (мережеві екрани, апаратура керування доступом до внутрішніх підмереж, демілітаризованих зон, віртуальних мереж – VPN, апаратура криптографічного захисту і шифрування);
- мережеве програмне забезпечення.

Основою телекомунікаційної транспортної мережі ІТС II має бути транспортна мережа виділеної телекомунікаційної мережі АМОД, до якої будуть підключені головні (базові) інформаційно-телекомунікаційні вузли (ІТВ), регіональні (територіальні) й периферійні ІТВ НАН України.

2.7. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України

Система технічного забезпечення II – це високотехнологічний, багатоміністерський комплекс технічних засобів обчислювальної техніки, мережевого обладнання, засобів захисту інформації, інженерного та допоміжного

обладнання, призначений для збирання, накопичення, оброблення, передавання, обміну, захисту та відображення інформації, необхідної для виконання завдань II.

Система технічного забезпечення II сфери науки України має передбачити:

- технічне забезпечення територіально відокремленої структури ЦОД;
- технічне забезпечення автоматизованих робочих місць усіх функціональних підрозділів НАН України;

- технічне забезпечення системи захисту інформації;

- технічне забезпечення інженерної системи II.

Обов'язковими функціональними елементами довільного ЦОД є:

- сервер застосувань;
- сервер БД;
- термінальний сервер (в разі використання тонких клієнтів);
- сервер віртуалізації (серверних потужностей та робочих місць);
- локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) ЦОД;
- засоби резервування інформації, архівування та її зберігання;
- засоби адміністрування ЛОМ;
- засоби захисту інформації;
- засоби керування системою захисту інформації;
- активне мережеве обладнання та засоби забезпечення маршрутизації та роботи в мережі II;

- інженерно-технічні засоби, що забезпечують безперебійність роботи ЦОД.

2.8. Система інженерного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України

Інженерне забезпечення II охоплює такі підсистеми:

- будівельно-архітектурні рішення ЦОД та АРМ-ів;
- безперебійне забезпечення живленням електроенергії;
- водопостачання;

- вентиляція і кондиціонування;
- теплопостачання;
- структурована кабельна система;
- засоби пожежної сигналізації;
- будівельно-технічні засоби захисту інформації;
- системи доступу, сигналізації та відеонагляду;
- системи керування та моніторингу.

Вимоги до будівель, де перебувають користувачі ІІ, та до організації їх робочих місць мають відповідати Кодексу законів про працю, Закону України «Про охорону праці», а також іншим підзаконним нормативно-правовим актам, якщо інше не обумовлене специфічними вимогами, пов'язаними з режимом функціонування підрозділу НАН України.

Основними складниками ЦОД, що забезпечують функціонування захищеної ІІ сфери науки України, є:

- будівельні огорожуючі конструкції, що захищають всі системи ЦОД від зовнішніх та внутрішніх фізичних загроз;
- приміщення, що призначені для розміщення обладнання ІТ та систем інженерного забезпечення;
- система зв'язку між зовнішніми інформаційними комунікаціями та структурованою кабельною мережею ЦОД;
- засоби технічного захисту інформації;
- внутрішня структурована інформаційна кабельна система;
- зовнішні системи електрозабезпечення;
- системи інженерного забезпечення функціонування обладнання ІТ;
- приміщення для розміщення персоналу на чергуванні;
- системи забезпечення функціонування чергового персоналу та персоналу, що обслуговує роботу систем ЦОД;
- допоміжні приміщення для обслуговування ЦОД;
- система пожежегасіння ЦОД;

- система охолодження ЦОД;
- системи доступу, сигналізації та відеонагляду ЦОД.

2.9. Забезпечення відмово- та катастрофостійкості інформаційної інфраструктури НАН України

Під час розробки, формування та впровадження складників II необхідно передбачити та впровадити структурні, апаратно-технічні, програмні й організаційні рішення, спрямовані на забезпечення для них та II загалом надійності, відмово- й катастрофо стійкості в будь-яких несприятливих умовах надзвичайних ситуацій.

Структурні рішення – високорівневі склад і структура II мають передбачати резервування її основних елементів для збереження її працездатності в умовах надзвичайних ситуацій, а саме:

- резервування технічних та обчислювальних засобів II;
- засоби для резервування, архівування та зберігання інформації на кожному інформаційному рівні;
- резервування функцій та дій фахівців, органів і структур, без яких неможливе функціонування II: адміністраторів мереж, БД та захисту; системи автентифікації користувачів (Центру сертифікації ключів);
- резервування й дублювання каналів зв'язку в «хмарній» структурі мережі II для забезпечення маршрутизації в разі виходу з ладу довільного елемента каналу(ів) зв'язку;
- створення в структурі II територіально відокремленого катастрофостійкого резервного Головного ЦОД, який повністю повторює інформаційну й технічну структуру Головного ЦОД і має всі необхідні резервні БД в робочому стані за рахунок постійного «гарячого» відтворення робочих БД – на випадок воєнних дій або глобальних катастроф;

- створення територіально-розподіленої мережі ЦОД оперативного рівня, які крім своїх основних функцій спроможні перебрати на себе основні функції Головного ЦОД.

Апаратно-технічні та програмні рішення, спрямовані на забезпечення для II показників надійності, відмово- та катастрофостійкості за будь-яких несприятливих умов надзвичайних ситуацій, мають повністю забезпечити виконання вищенаведених структурних вимог.

Організаційні рішення, спрямовані на забезпечення працездатності II в умовах надзвичайних ситуацій, мають забезпечити навчання фахівців, проведення інструктажів і тренінгів в умовах, наближених до надзвичайних. Для цього мають бути розроблені відповідні інструктивні матеріали щодо:

- порядку функціонування II в нештатному режимі функціонування;
- переліком задач та алгоритмами їх розв'язання за нештатного способу виконання операцій;
- порядку дій структур і персоналу всіх рівней у разі нештатних ситуацій для уникнення руйнування II та забезпечення виконання нею своїх основних функцій.

Порядок дій підрозділів, структур та установ НАН України в разі виникнення нештатних ситуацій, надзвичайних умов, катастроф або військових дій визначається наявними та розробленими в процесі впровадження II регламентуючими документами, планами відновлення підсистем і сервісів. Завдання конструювання II має врахувати всі вимоги цих документів, а запроваджена II має забезпечити функціонування і керованість усіма управлінськими гілками структури НАН України в цих умовах. У процесі штатного функціонування II необхідно забезпечити навчання й регулярне тестування персоналу стосовно дій з відновлення складників II та провести тестування планів відновлення її підсистем і сервісів.

2.10. Етапи створення, впровадження, розвитку й експлуатації інформаційної інфраструктури НАН України

Першочерговими завданнями конструювання захищеної ІІ НАН України є:

- створення середовища обміну між системами, що працюють в НАН України, та складання регламенту обміну інформацією між ними;
- створення уніфікованого сховища даних, доступного на різних рівнях керування;
- створення аналітичного апарату, який може бути застосований до даних з уніфікованого сховища та підтримує прийняття рішень керівництвом НАН України;
- уніфікація механізмів і регламентів обміну даними в діючих ІАС;
- контроль можливого дублювання даних в ІАС, долучених до складу ІІ.

Детальніше етапи створення ІІ мають розглядатися в окремих документах стосовно її розробки та впровадження.

2.11. Висновки до розділу 2

Реалізація наведених в розділі 2 положень має справити значущий позитивний вплив на НАН України, забезпечити якісно новий рівень управління згідно з розглянутими напрямками розвитку ІІ НАН України завдяки:

- доступності потужних інформаційних ресурсів для використання;
- оперативності, вірогідності, повноті, важливості та своєчасності отримання інформації для прийняття рішень, незалежно від складності вирішуваних питань та обсягів оброблюваної інформації;
- уникненню дублювання в роботі;
- технологізації процесів управлінської діяльності на рівні сучасних потреб державного управління та сучасного рівня розвитку інформаційних технологій у світі;
- впровадженню апробованих регламентів для досягнення сумісності всіх структур НАН України.

Можливі ризики розробки та впровадження захищеної ІІ НАН України

Ризики розроблення та впровадження ІІ поділяються на три класи:

1) технічні аспекти (області ризику, ототожені з процесами на стадіях життєвого циклу ІІ й характеристиками її продуктів на цих стадіях);

2) середовище та технологія розроблення (області ризику, ототожені з методами, процедурами й використанням інструментарієм);

3) зовнішні обмеження проекту, ототожені з наявністю ресурсів розроблення, умовами договорів, формами й особливостями взаємодії учасників проекту тощо.

Під час розроблення та впровадження ІІ має бути вибрана така методологія керування ризиками, яка б забезпечила ідентифікацію, аналіз, контроль та ситуативне опрацювання всіх ризиків трьох наведених класів, що виникають впродовж життєвих циклів ПК, БД, ІАС у складі ІІ.

3. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ У РОБОЧОМУ СТАНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.

3.1. Технології використання програмного забезпечення НАН України

Порядок використання програмного забезпечення встановлює правила використання необхідного для роботи користувачів програмного забезпечення (ПЗ), яке дозволено встановлювати на робочі станції (комп'ютери) працівників корпоративного сегменту та мобільні пристрої НАН України, з метою забезпеченню уникнення ризиків від використання ПЗ, яке може чинити загрозу інформаційній інфраструктурі НАН України.

Завданням Порядку є створення в рамках інформаційної інфраструктури НАН України безпечних умов використання ПЗ. Сфера дії Порядку поширюється на всі структурні підрозділи НАН України.

До встановлення допускається тільки ліцензійне ПЗ або ПЗ власної розробки, яке ідентифіковане науково-дослідним відділом проблем практичної інформатики Інституту програмних систем НАН України як дозволене до використання (базове та додаткове).

На всі робочі станції працівників корпоративного сегменту та мобільні пристрої компанії встановлюється базове ПЗ.

На робочі станції працівників корпоративного сегменту або мобільні пристрої компанії можливе встановлення додаткового ПЗ.

У разі необхідності у встановленні додаткового ПЗ, працівник повинен подати заявку в системі *Service Desk* (відправивши електронною поштою на адресу: support@nas.gov.ua або звернувшись за тел.: 239-66-40 до підрозділу з обробки звернень користувачів).

При наявності необхідного ПЗ в переліку додаткового та наявності дозволів безпосереднього керівника і власника сервісу (за наявності), заявка на встановлення відпрацьовується спеціалістами з підтримки користувачів без будь-яких додаткових дозвільних процедур (в рамках наявних ліцензій).

При відсутності необхідного ПЗ в переліку додаткового, заявка в системі *Service Desk* на встановлення направляється на розгляд.

В інформаційній інфраструктурі НАН України заборонено встановлювати та використовувати ПЗ, яке:

- не має ліцензії на використання (окрім випадків, коли ПЗ є безкоштовним);
- класифікується як «портативна програма» (*portable application*), яка для свого запуску не вимагає процедури встановлення на жорсткому диску комп'ютера;
- має походження з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», чи розроблене/виготовлене юридичною особою — резидентом такої іноземної держави або юридичною особою, частка статутного капіталу якої перебуває у власності зазначеної іноземної держави, або юридичною особою, яка перебуває під контролем юридичної особи такої іноземної держави;
- відноситься до категорії шкідливого або за відповідними звітами може потенційно належати до цієї категорії ПЗ;
- відноситься до категорії програмного забезпечення, яке може відключати впроваджені на підприємстві заходи та засоби безпеки, а також приховувати діяльність користувача, або за відповідними звітами може потенційно належати до цієї категорії ПЗ; - відноситься до категорії розважальних (наприклад, комп'ютерні ігри); - не відноситься до виконання працівником його посадових обов'язків.

В разі позитивного рішення щодо можливості використання ПЗ, відповідні зміни вносяться до переліку додаткового ПЗ, а заявка передається спеціалістам з підтримки користувачів до виконання.

3.2. Технологія використання ресурсів мережі Інтернет НАН України

Завданням політики Використання ресурсів мережі Інтернет НАН України є створення в рамках НАН України безпечних умов використання мережі Інтернет.

Доступ до ресурсів мережі Інтернет надається працівникам НАН України для належного виконання своїх службових обов'язків.

Доступ до мережі Інтернет повинен здійснюватися через веб-переглядачі, які входять до переліку програмного забезпечення, що дозволено встановлювати в НАН України, та використовуватися для:

- забезпечення операцій та дій, які передбачені технологічними процесами;
- підтримки діяльності та розвитку НАН України;
- комунікації працівників НАН України зі сторонніми кореспондентами в межах виконання службових обов'язків;
- досліджень і розробок;
- підвищення кваліфікації працівників, безпосередньо пов'язаної з виконанням працівником своїх функціональних обов'язків;
- збору інформації для більшої поінформованості у виробничих, фінансових, законодавчих питаннях, якщо ці питання безпосередньо впливають на виконання працівником його функціональних обов'язків.

Працівникам НАН України доступ до мережі Інтернет заборонено використовувати для:

- особистих та політичних потреб, комерційних справ (продаж, купівля, рекламування товарів та послуг тощо);
- незаконних і протиправних цілей, прикладами чого може бути передача та отримання інформації, що містить відомості насильницького, загрозливого, обманного, непристойного та іншого незаконного характеру;

- завантаження та поширення матеріалів, що містять зловмисний код та призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-яких апаратних та програмних засобів, або здійснення несанкціонованого доступу;
- завантаження інформації, що захищена авторським правом, та передача її інформаційною інфраструктурою НАН України;
- завантаження з мережі Інтернет ігор, а також використання ігор в режимі онлайн;
- завантаження, самостійної інсталяції та використання будь-якого програмного забезпечення з мережі Інтернет;
- завантаження різноманітного програмного забезпечення (наприклад: Kaza, Overnet, Donkey, Torrent тощо) для доступу до пірінгових мереж, в тому числі додатків, що їх підтримують; перегляду чи прослуховування радіо- та телевізійних Інтернет-сервісів;
- засобів обміну миттєвими повідомленнями(наприклад ICQ, GoogleTalk тощо), крім Skype для бізнесу та сервісів Office 365 – Teams, Yammer, Kaizala та однорангових мереж (наприклад, Napster тощо);
- підписання на Інтернет-розсилки, не пов'язані з виконанням своїх функціональних обов'язків;
- використання альтернативних проксі-серверів для анонімного доступу до ресурсів мережі Інтернет;
- використання спеціалізованих апаратних та програмних засобів, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до мережі Інтернет; використання сервісів та додатків, що дозволяють віддалене під'єднання до робочих станцій (наприклад, TeamViewer тощо);
- перехоплення, зміни або перенаправлення даних і трафіка, створення завад для нормального функціонування служб, мереж, каналів і систем, спроби перенавантаження мереж та обладнання, модифікації адресної частини і вмісту пакетів даних в мережі, в тому числі повідомлень електронної пошти, створення

плюзів в інші мережі передачі даних, створення надлишкового навантаження в сегментах мережі.

Доступ працівників НАН України до мережі Інтернет організовується через серверне та комутаційне обладнання, що забезпечує такі важливі функції, як:

- автентифікація користувачів;
- кешування запитів;
- протоколювання та фільтрація запитів працівників до ресурсів мережі Інтернет;
- обмеження за швидкістю та об'ємом інформації, що передається.

НАН України може блокувати та обмежувати доступ до ресурсів і сервісів мережі Інтернет, характер і зміст яких не має відношення до виконання працівниками службових обов'язків, або якщо ресурс відноситься до категорії небезпечних (наприклад, ресурс цілеспрямовано створювався для розповсюдження зловмисного коду або ресурс, що став жертвою зловмисників), так само до ресурсів, зміст і спрямованість яких заборонені міжнародним і/або законодавством України.

При роботі працівників в мережі Інтернет на рівні системи антивірусного захисту обмежується доступ до завантаження:

файлів, які можуть потенційно містити в собі деструктивні функції або зловмисний код (наприклад: *.exe*, *.com*, *.bat*, *Java*-аплети, об'єкти *Active-X* тощо);

файлів, робота з якими може призвести до перевантаження телекомунікаційних каналів, завдяки їх великим розмірам, а саме – мультимедійних та деяких видів графічних файлів.

3.3. Технологія інформаційної безпека НАН України

Політика інформаційної безпеки є часткою системи управління інформаційною безпекою (далі – СУІБ), що встановлює політику щодо використання інформаційної інфраструктури та інформації НАН України з метою

забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних ресурсів.

Основними цілями та завданнями Політики в рамках НАН України є:

- створення безпечних умов при роботі з інформаційною інфраструктурою;
- збереження конфіденційності інформаційних ресурсів;
- забезпечення доступності інформаційних ресурсів для працівників задля підтримки діяльності НАН України;
- забезпечення цілісності інформаційних ресурсів;
- забезпечення відповідальності та обізнаності працівників в забезпеченні інформаційної безпеки;
- безперервний аналіз та оцінка ризиків, пов'язаних з інформаційною безпекою;
- підтримка реалізації стратегії НАН України щодо аспектів інформаційної безпеки;
- захист інформаційних ресурсів від зовнішніх та внутрішніх, навмисних та ненавмисних загроз інформаційної безпеки;
- захист від протиправних дій, розголошення, втрати, витоку, спотворення та знищення інформації, порушення роботи інформаційної інфраструктури, технічних засобів та процесів;
- впровадження превентивних заходів та процедур оперативного реагування на загрози інформаційній безпеці;
- забезпечення удосконалення та розвитку інформаційної безпеки, адаптації до нових інформаційних технологій та рішень.

Для досягнення поставлених цілей та завдань НАН України керується такими принципами:

законність: реалізує заходи забезпечення інформаційної безпеки відповідно до чинного законодавства та договірних зобов'язань;

залучення вищого керівництва в процес забезпечення інформаційної безпеки: діяльність ініційована та контролюється вищим керівництвом;

економічна доцільність: прагне обирати заходи забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням витрат на їх реалізацію, ймовірності виникнення загроз інформаційній безпеці та обсягу можливих втрат від їх реалізації;

комплексність та системність: інформаційна безпека реалізується на правовому, адміністративному, процедурному та програмно-технічному рівнях;

персональна відповідальність: працівники та керівництво, а також представники третьої сторони, які взаємодіють, несуть відповідальність за дотримання вимог інформаційної безпеки;

мінімальна доступність: доступ до інформаційних ресурсів надається виключно за службовою необхідністю та на рівні мінімально необхідних повноважень;

врахування вимог інформаційної безпеки у проєктній діяльності: розробка та документування вимог з інформаційної безпеки здійснюється на всіх етапах реалізації проєктів.

Відповідно до положень Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», порядок доступу до інформації, список та повноваження користувачів, умови її обробки, а також інші умови, які не суперечать законодавству щодо інформації, встановлює її власник, тобто НАН України. Вся інформація, що обробляється в НАН України, повинна бути захищена від порушення її цілісності і доступності, а окремі види інформації – від порушення її конфіденційності.

Запобігання витоку інформації НАН України досягається безумовним виконанням правил внутрішнього розпорядку та інших правил, направлених на забезпечення інформаційної безпеки НАН України, а саме:

- виконанням вимог до пропускового та внутрішньооб'єктового режиму НАН України;

- видимою ідентифікацією працівників та відвідувачів НАН України;
- впровадженням СКУД та системи відеоспостереження;
- виконанням вимог до порядку роботи в інформаційній інфраструктурі;
- виконанням вимог до паролів користувачів;
- виконанням вимог до використання комп'ютерного обладнання; - виконанням вимог до антивірусного захисту;
- виконанням вимог до використання змінних носіїв інформації;
- виконанням вимог до правил роботи з ресурсами мережі Інтернет;
- виконанням вимог до роботи з електронною поштою;
- виконанням вимог щодо інформації та правил роботи з нею;
- виконання вимог щодо USB-токенів;
- виконанням вимог щодо КЕП;
- виконанням вимог щодо віддаленої та комбінованої роботи в інформаційній інфраструктурі.

З метою реалізації вимог, які висуваються до порядку роботи в інформаційній інфраструктурі:

- усі працівники для ідентифікації в мережі НАН України використовують носій особистого електронного ключа (далі – USB-токен), за винятком випадків, де така ідентифікація неможлива;
- для кожного працівника визначається необхідний рівень прав доступу відповідно до його посади та/або функціональних обов'язків;
- по відношенню до доступу та управління ним впроваджується система управління правами доступу та обліковими записами користувачів (IDM – рішення);
- у разі необхідності отримання інших прав доступу працівник реєструє звернення до служби підтримки Service Desk, де вказується обґрунтована причина для надання таких прав;
- усі працівники НАН України дотримуються правил чистого столу та чистого екрану, а саме, під час залишення працівником свого робочого місця

паперові та змінні носії інформації переміщуються у стіл, шафи або інші види меблів, а своя робоча станція блокується шляхом використання відповідної комбінації клавіш клавіатури (Windows+L);

- на рівні операційної системи встановлюється автоматичне блокування робочих персональних комп'ютерів після 10 хвилин бездіяльності системи, розблокування комп'ютерів здійснюється за особистим логіном та персональним паролем працівника або за допомогою USB-токену та пароля до нього (політика не застосовується до технологічних персональних комп'ютерів, які надають цілодобову можливість моніторингу технологічних систем);

- інформація відображається на дисплеї комп'ютера лише при безпосередній роботі з нею, в усіх інших випадках електронні документи закриваються (згортаються) шляхом використання відповідної комбінації клавіш клавіатури (Windows+M), що унеможливорює отримання несанкціонованого доступу до візуальної інформації;

- з метою забезпечення цілісності та доступності електронної інформації вся корпоративна (робоча) інформація працівника НАН України зберігається в папці «Документи» (диск C) та на робочому столі.

З метою реалізації виконання вимог, які висуваються до паролів:

- заборонено розголошувати та передавати персональний пароль від облікового запису, USB-токену та групові паролі (по телефону, в повідомленнях електронної пошти або іншим способом) іншим працівникам НАН України та безпосередньому керівнику ні за яких обставин, чи то відпустка, відрядження, відсутність через хворобу тощо;

- заборонено зберігати пароль, записаний на папері та залишений на робочому місці (в тому числі із зазначенням назви системи, для входу в яку він призначений);

- заборонено використовувати як пароль загальновідому та загальнодоступну інформацію – серійний номер USB-токену;

- рекомендованим є використання авторизації з підтвердженням (авторизація з використанням *Authenticator* додатка);

- заборонено зберігати пароль в електронному вигляді на мобільному телефоні, планшеті або на інших електронних носіях інформації;
- після п'яти послідовних невдалих спроб введення пароля до облікового запису система блокує обліковий запис працівника на 30 хвилин або до моменту розблокування службою підтримки *Service Desk*;
- після п'ятнадцяти послідовних невдалих спроб введення пароля до USB-токену система знищує особистий ключ працівника, в такому випадку працівнику необхідно звернутися до особи, яка відповідальна за організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг для регенерації нового особистого ключа;
- працівники НАН України обирають якісні паролі (пароль не може містити ім'я облікового запису або будь-яку його частину, не повинен включати в себе загальноприйнятих скорочень, а також поєднання символів, що легко вираховуються) з обґрунтованою мінімальною довжиною дванадцять символів;
- працівник при першому підключенні до мережі, після вводу тимчасового пароля, отриманого особисто від служби підтримки xRM, зобов'язаний його змінити. Система автоматично згенерує запит на зміну пароля;
- всі спроби (вдалі і невдалі) входу, виходу, зміни пароля працівником реєструються у системних журналах інформаційних систем;
- у разі втрати або компрометації пароля облікового запису (підозри щодо компрометації пароля) працівнику необхідно негайно повідомити службу підтримки та безпосереднього керівника будь-яким доступним способом;
- заборонене автоматичне зберігання паролів до сервісів НАН України у браузері та подальша їх синхронізація з Google;
- разі втрати або компрометації пароля працівнику необхідно негайно звернутися до відповідальної особи та попередити безпосереднього керівника.

З метою реалізації виконання вимог, які висуваються до використання комп'ютерного обладнання:

- комп'ютерне обладнання надається працівникам НАН України виключно для виконання службових обов'язків;
- після закінчення роботи робочі станції (комп'ютери) вимикаються шляхом коректного завершення сеансу роботи з операційною системою (якщо інше не обумовлено технологічними вимогами);
- на робочі станції та сервери інсталиуються засоби інформаційної безпеки та має забезпечуватись збір логів до системи логування подій;
- працівникам НАН України, якщо це не передбачено функціональними обов'язками, зокрема забороняється: самостійно виконувати ремонтні та профілактичні роботи на комп'ютерах, виконувати видалення та встановлення програмного забезпечення або зміну його налаштування, вносити зміни у конфігурацію комп'ютера або встановлювати будь-яке додаткове програмне забезпечення;
- у разі виникнення будь-яких несправностей комп'ютерного обладнання (електричних, фізичних тощо) та/або периферійних пристроїв до нього працівник повинен негайно припинити роботу та звернутися до служби підтримки Service Desk будь-яким доступним способом;
- заборонено самовільне підключення працівниками та зовнішніми сторонами комп'ютерного обладнання, в тому числі і мережевих пристроїв, до корпоративної мережі, у разі необхідності впроваджено дозвільну процедуру.
- працівникам НАН України забороняється змінювати налаштування, відключати, видаляти, блокувати завантаження або роботу антивірусного програмного забезпечення;
- в разі використання домашнього комп'ютера в режимі віддаленої роботи на ньому обов'язково повинно бути встановлено антивірусне програмне забезпечення. Рекомендованим є використання операційної системи Windows 10 з активованим штатним модулем антивірусної та мережевої безпеки з рекомендованими *Microsoft* параметрами захисту та оновлення.

З метою реалізації виконання вимог, які висуваються до роботи з ресурсами мережі Інтернет:

- доступ до мережі Інтернет надається працівникам НАН України виключно для виконання своїх службових обов'язків;
- працівникам заборонено використовувати Інтернет-ресурси, які містять відомості розважального, насильницького або непристойного характеру та вебсайти трансляцій потокового відео та аудіо (трансляції ТВ, інтернет-радіо, стримінгові відео- та аудіосервіси);
- працівникам заборонено завантаження на комп'ютери з мережі Інтернет ігор, а також використання ігор в режимі онлайн;
- працівникам, якщо це не передбачено функціональними обов'язками, заборонено завантажувати, встановлювати та використовувати на комп'ютерах будь-яке програмне забезпечення з мережі Інтернет, в тому числі portable-версій;
- працівникам заборонено завантаження на комп'ютери різноманітного програмного забезпечення (наприклад: Kaza, Overnet, Donkey, Torrent тощо) для доступу до пірінгових мереж, в тому числі додатків, що їх підтримують;
- працівникам заборонено переглядати чи прослуховування радіо- та телевізійних Інтернет-сервісів на комп'ютерах;
- працівникам заборонено використовувати на комп'ютерах засоби обміну миттєвими повідомленнями (наприклад ICQ, Google Talk тощо), окрім сервісів Office 365 – Teams, Yammer, Kaizala та однорангових мереж (наприклад, Napster тощо);
- працівникам заборонено підписання на Інтернет-розсилки (з використанням корпоративного поштового ящика), не пов'язані з виконанням своїх функціональних обов'язків;
- працівникам заборонено використовувати на комп'ютерах альтернативні проксі-сервери та VPN-сервіси для анонімного доступу до ресурсів мережі Інтернет;

- працівникам заборонено використовувати на комп'ютерах спеціалізовані апаратні та програмні засоби, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до мережі Інтернет, а також використання сервісів та додатків, що дозволяють віддалене під'єднання до робочих станцій (наприклад, TeamViewer тощо);

- працівникам заборонено вводити свої облікові дані у вебформи авторизації, що не належать до ресурсів НАН України.

З метою реалізації виконання вимог, які висуваються до правил роботи з електронною поштою:

- електронна пошта використовується виключно для вирішення службових завдань;

- працівникам необхідно постійно пам'ятати про можливість фішингової атаки на НАН України та бути уважними та обережними;

- як правило, в разі підозри про небезпеку електронні повідомлення підлягають блокуванню в автоматичному режимі. Розблокування повідомлень відбувається за заявкою за умови їх безпечності. Листи, які містять небезпеку, розблокуванню не підлягають;

- працівникам необхідно пам'ятати, що можливі випадки не блокування небезпечних повідомлень в автоматичному режимі;

- працівникам НАН України зокрема заборонено: використовувати електронну пошту в особистих цілях, використовувати зовнішні поштові сервіси, пересилати інформацію на персональну зовнішню електронну пошту та відкривати листи, адресат яких невідомий або переходити за посиланнями в них.

Вимоги, які висуваються до віддаленої та комбінованої роботи в інформаційній інфраструктурі:

- комп'ютерне обладнання, яке видається працівнику для дистанційної або комбінованої роботи, повинно пройти обов'язкову перевірку повноти дотримання щодо нього встановлених вимог з інформаційної безпеки;

- комп'ютерне обладнання, яке видається працівнику для дистанційної або комбінованої роботи, повинно використовуватися виключно для виконання службових обов'язків;

- комп'ютерне обладнання, що використовується працівником для виконання трудової функції на умовах дистанційної/комбінованої роботи, повинно мати операційну систему Windows 10 або вище (щодо комп'ютера, ноутбука, планшета), IOS 9.0.1 або вище, Android 8.1 або вище (щодо телефону та планшета) та обов'язково повинні мати засіб антивірусного захисту (наприклад *Windows Defender*);

- якщо комп'ютерне обладнання, яке використовується працівником для виконання посадових обов'язків, використовується також іншими особами, працівнику необхідно створити окремий обліковий запис, яким буде користуватися виключно він. При цьому обліковий запис повинен бути захищений паролем, який задовольняє Політиці парольного захисту НАН України;

- у разі необхідності підключення до інформаційної інфраструктури НАН України, працівник зобов'язаний проводити підключення виключно за допомогою VPN-сервісів;

- підключення до хмарних та VPN сервісів дозволяється лише з мережевого адресного простору України та лише після авторизації;

- підключення до хмарних та VPN-сервісів з інших країн заблоковано. При службовій необхідності на певний період працівнику, який виконує свої посадові обов'язки на умовах дистанційної або комбінованої роботи, підключення може бути розширене іншою країною за умови інформування;

- підключення за допомогою VPN-сервісів до інформаційної інфраструктури НАН України з непідконтрольних територій та територій країни-агресора заборонено;

- при авторизації до хмарних та VPN-сервісів НАН України користувач зобов'язаний використовувати двофакторну автентифікацію і закривати сесію після завершення виконання службових обов'язків;

- зовнішні сторони зобов'язані працювати з інформаційною інфраструктурою НАН України через захищене підключення системи управління привілейованим доступом користувачів (РАМ – Privileged access management). Після того як відбувається підключення до мережі по VPN, підрядник авторизується на РАМ-сервісі і через термінальний сервер потрапляє на потрібний йому сервіс (правила системи РАМ налаштовані таким чином, що при введенні команди, які можуть завдати шкоди сервісам або репутації НАН України, блокуються);

- в разі наявності підозри щодо невідповідності комп'ютерного обладнання вищезазначеним вимогам з інформаційної безпеки НАН України доступ працівника чи зовнішніх сторін до сервісів НАН України може бути тимчасово обмежено або заблоковано.

3.4. Технологія керування доступом до сервісів та служб інформаційної інфраструктури НАН України

Для забезпечення відслідковування дій користувачів всі облікові записи в інформаційних системах НАН України персоналізовані, тобто пов'язані тільки з ідентифікованими даними одного окремого користувача.

Користувач має можливість отримувати інформацію про систему та доступ до системи тільки у разі успішної автентифікації. Для автентифікації в системі внутрішній користувач використовує *USB*-токен. Для автентифікації в системі представниками зовнішніх організацій використовується логін та пароль. Рекомендованим як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів є використання авторизації з підтвердженням. По відношенню до зовнішніх користувачів пріоритетним є використання системи управління привілейованим доступом користувачів.

При невдалій автентифікації до системи за допомогою *USB*-токена, після п'ятнадцяти неправильних спроб введення пароля від *USB*-токена, знищується особистий ключ працівника, який записаний на даному *USB*-токені.

Відновлення особистого ключа працівника на *USB*-токені виконується адміністратором доступу шляхом генерації нового ключа.

При невдалій автентифікації до системи за допомоги логіна та пароля, після п'яти неправильних спроб входу в систему обліковий запис автоматично заблокується до моменту розблокування.

Розблокування облікового запису користувача виконується тільки адміністратором прав доступу в разі успішної ідентифікації користувача.

Формат паролів, які використовують користувачі, має відповідати вимогам, що регламентуються окремим внутрішнім документам НАН України, ознайомитися з якими мають усі внутрішні користувачі та представники зовнішніх організацій, які отримують доступ до інформаційних систем і ресурсів НАН України.

Облікові записи за замовчуванням, які не використовуються під час експлуатації системи, мають бути деактивовані (відключені) чи зміненні.

3.5. Технологія парольного захисту НАН України

Персональні паролі в інформаційних системах чи обладнанні або паролі до носія особистого електронного ключа (далі – *USB*-токен), які передбачають авторизацію, створюються працівником компанії самостійно. Якщо створення нових паролів особисто працівником неможливе – використовується тимчасовий пароль. Тимчасовий пароль для авторизації в інформаційній системі або тимчасовий пароль, який надається для відновлення доступу, призначений адміністратором прав доступу, створюється таким чином, щоб він був унікальним, та використовується тільки для виведення на екран пропозиції про зміну пароля на новий і обов'язково змінюється працівником при першій авторизації в системі (для працівника виводиться інформація про обов'язкову зміну пароля та вимоги до складності пароля). Доступ до інформаційної системи з тимчасовим паролем, призначеним адміністратором прав доступу, не надається. Відповідальність за зміну тимчасового пароля в інформаційній системі несе особа, яка користується відповідним обліковим записом.

При створенні пароля працівник повинен виключити можливість візуалізації або ознайомлення з ним іншим способом сторонніми особами.

Всі працівники компанії при створенні паролів мають дотримуватися таких вимог: довжина пароля має бути не менше 8 символів;

у складі пароля обов'язково повинні бути наявні символи:

1 група – латинські букви у верхньому регістрі (A-Z);

2 група – латинські букви у нижньому регістрі (a-z);

3 група – цифри (0-9);

4 група – спеціальні символи (! @ # \$% ^ & * - + =); пароль не повинен включати:

- легко вгадуванні поєднання символів: імена, прізвища, відомі назви, аббревіатури, клички домашніх тварин, номери власних автомобілів і телефонів, і інші значимі поєднання
- букв і знаків, які можна вгадати, ґрунтуючись на інформації про працівника;
- ім'я облікового запису працівника або будь-яку його частину;
- прості послідовності символів (12345678, qwertyui, asdfghjk, abcdefgh, A1qwerty тощо);
- один і той же однаковий символ, або повторювану комбінацію з декількох символів (11111111, q1q1q1q1 тощо);
- новий пароль не повинен збігатися з попередніми десятьма, які вже використовувались раніше, та відрізнитись від попереднього, як мінімум в чотирьох позиціях.

В інформаційних системах активовано функцію перевірки складності пароля та не передбачено використання підказок про пароль або опції щодо відновлення пароля. Інформаційна система видає повідомлення про помилку, в якому не уточнюється, що було введено неправильно: ім'я працівника (логін) або пароль.

Паролі можуть застосовуватися в системах, де технічно неможлива реалізація вимог до парольного захисту в компанії, наприклад, при створенні архіву з паролем. В таких випадках паролі повинні відповідати таким вимогам:

- мати довжину не менше 8 символів;
- містити літери у верхньому і нижньому регістрі;
- містити як мінімум 1 цифру;
- не повинні повторюватися поспіль однакові знаки.

Програмне забезпечення, що використовується та впроваджується, повинно відповідати таким вимогам інформаційної безпеки щодо використання паролів:

- підтримується автентифікація персональних працівників, а не груп;
- відсутня можливість запам'ятовування паролів у відкритому вигляді або в будь-якій іншій легкодоступній формі;
- підтримується автентифікація за допомогою Active Directory (з використанням USB-токена) там, де це можливо;
- приховується відображення паролів при їх введенні; забезпечується підтримка таких можливостей:
- блокування облікового запису після п'яти і більше невдалих спроб введення пароля;
- попередження щодо необхідності зміни пароля до та після припинення його терміну дії;
- автоматична перевірка належного рівня безпеки введеного пароля;
- заборона використання десяти попередніх паролів;
- встановлення мінімального терміну дії пароля;
- ведеться журнал, в якому фіксується (з указанням дати та точного часу):
- всі вдалі і невдалі спроби входу;
- всі операції зміни пароля;
- можливість передачі зафіксованої інформації до системи моніторингу (*SIEM*-системи).

Перед введенням в промислову експлуатацію всі паролі технологічних облікових записів та паролі за замовчуванням, встановлені розробником програмного забезпечення, змінюються або блокуються до передачі інформаційної системи в промислову експлуатацію.

3.6. Технології криптографічного захисту інформації в інформаційній інфраструктурі НАН України

Засоби криптографічного захисту використовуються в НАН України для реалізації таких функцій:

- шифрування даних (VPN);
- накладення КЕП;
- автентифікації кінцевих користувачів.

Необхідність використання засобів криптографічного захисту в інформаційній інфраструктурі визначається критичністю даних, що обробляється, необхідністю мінімізації ризиків, пов'язаних з обробкою, передачею та зберіганням електронних документів, вимогами чинного законодавства або особливостями побудови прикладних систем.

НАН України користується послугами зовнішнього АЦСК, який підтримує дистанційну генерацію особистого ключа користувача та подальшу обробку запиту на сертифікацію.

Порядок управління ключем (генерація, сертифікація, блокування/відкликання та знищення сертифіката ключа тощо), виданим АЦСК, та правила використання наданих ним засобів криптографічного захисту інформації (програмне забезпечення та сервіс) визначаються його регламентом.

Користувачі зобов'язані дотримуватися регламенту АЦСК, послуги якого вони використовують. Відповідальність за збереження особистого ключа КЕП покладається на його власника.

Особистий ключ КЕП використовується з такою метою:

- для авторизації на рівні Windows Active Directory;
- для підписання електронного документа на рівні корпоративної системи електронного документообігу;
- для авторизації та роботи в рамках бухгалтерського програмного забезпечення та різноманітних систем звітності;
- для авторизації та роботи в рамках державних реєстрів та системах Національного агентства з питань запобігання корупції.

До захищених носіїв ключової інформації (токенів), які використовуються в рамках інформаційної інфраструктури НАН України, висуваються такі вимоги:

підтримка роботи в рамках мережі *Windows Active Directory* з метою автентифікації користувачів;

– захищений носій ключової інформації має бути виконаний у вигляді малогабаритного змінного USB-пристрою, який безпосередньо підключається до кінцевого пристрою;

– апаратна реалізація захищених носіїв ключової інформації повинна забезпечувати захищені процедури виконання криптографічних перетворень та унеможливити доступ до особистих ключів з боку апаратно-програмного середовища;

– реалізація захищених носіїв ключової інформації повинна забезпечувати захист від підбору паролю до особистого ключа: знищення особистого ключа після 15 невдалих спроб підбору пароля підряд;

– захищений носій ключової інформації має бути придатний для доступу до Єдиних та Державних реєстрів (далі – ЄДР), держателем яких є Міністерство юстиції України та АСЕД «Аскод». Інформація про придатність певного захищеного носія ключової інформації для доступу до ЄДР, держателем яких є Міністерство юстиції України, має бути підтверджена на ключі та інші ключові данні повинні генеруватися, зберігатися та використовуватися тільки усередині захищеного носія та жодним способом не потрапляти за його межі;

– в захищеному носії ключової інформації повинно бути реалізовано криптографічний протокол розподілу ключів, який визначений в пункті 8 ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006, та криптографічні алгоритми, які визначені ДСТУ 41452002, ДСТУ 7564:2014, ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (у режимі простої заміни, гамування зі зворотнім зв'язком та вироблення імітовставки). Відповідність реалізації криптографічного протоколу та криптографічного алгоритму зазначеним вище документам має бути підтверджена чинним експертним висновком Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за результатами державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації;

– на корпус токена повинен бути нанесений його серійний номер;

– захищений носій ключової інформації повинен мати металевий роз'єм *USB*.

3.7. Проведення навчання вимогам інформаційної безпеки НАН України

На виконання вимог у сфері інформаційної безпеки для формування та підтримання необхідного рівня кваліфікації персоналу і забезпечення високого рівня безпеки в інформаційних системах НАН України всі працівники компанії проходять навчання з питань інформаційної безпеки.

Навчання працівників НАН України з питань інформаційної безпеки спрямоване на:

– використання передового досвіду, знань, ефективних методів організації праці в процесі навчання персоналу інформаційній безпеці;

– мотивацію персоналу до підвищення рівня обізнаності з питань інформаційної безпеки і забезпечення надійності роботи в інформаційній інфраструктурі НАН України;

– регулярну перевірку знань у сфері інформаційної безпеки та їх застосування в роботі;

– зменшення ризиків виникнення інцидентів інформаційної безпеки в майбутньому.

За формою проведення навчання працівників НАН України з питань інформаційної безпеки поділяється на зовнішнє та внутрішнє навчання.

Потреба в плануванні та організації внутрішнього навчання з питань інформаційної безпеки визначається на підставі аналізу:

- стратегічного розвитку НАН України;
- змін, внесених до внутрішніх документів НАН України з питань інформаційної безпеки;
- результатів попередньої оцінки та атестації працівників з питань інформаційної безпеки;
- результатів виконання вимог з інформаційної безпеки та наслідків інцидентів, що виникали;
- звернень керівників структурних підрозділів.

Внутрішнє навчання працівників з питань інформаційної безпеки поділяється на такі типи навчань:

- первинне навчання;
- періодичне навчання;
- додаткове навчання.

Первинне навчання з питань інформаційної безпеки проводиться під час прийому на роботу для всіх працівників НАН України та/або при переведенні на посаду, що потребує додаткового обсягу знань з інформаційної безпеки.

3.8. Висновки до розділу 3

В даному розділі було розглянуто ключові програмно-організаційні технології підтримки у робочому стані та забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури НАН України. Означені технології включають програмне забезпечення та організаційні рекомендації (алгоритми) щодо коректного використання інформаційної інфраструктури НАН України в штатних

режимах роботи та рекомендації (алгоритми) щодо першочергових дій у випадку виникнення нештатних ситуацій.

ВИСНОВКИ

За результатами виконання проекту отримані наступні результати:

1. Проведено обстеження (аудит) інформаційної інфраструктури НАН України, виявлено існуючі компоненти технологічної і програмної архітектури інформаційної інфраструктури НАН України, визначено технологічні недоліки та шляхи їх усунення.

2. Впроваджено технічні та програмні рішення для забезпечення високої доступності (*High Ability*) сервісів та служб інформаційної інфраструктури НАН України.

3. Впроваджено технологію взаємодії з Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту України, розроблено та впроваджено програмні технології управління інформацією про безпеку та управління подіями безпеки інформаційної інфраструктури НАН України.

4. Розроблено концептуальні засади реалізація яких, забезпечити якісно новий рівень управління інформаційною інфраструктурою НАН України завдяки:

- доступності потужних інформаційних ресурсів для використання;
- оперативності, вірогідності, повноті, важливості та своєчасності отримання інформації для прийняття рішень, незалежно від складності вирішуваних питань та обсягів оброблюваної інформації;
- уникненню дублювання в роботі;
- технологізації процесів управлінської діяльності на рівні сучасних потреб державного управління та сучасного рівня розвитку інформаційних технологій у світі;
- впровадженню апробованих регламентів для досягнення сумісності всіх структур НАН України.

5. Розроблено програмно-організаційні технології відновлення та підтримки у робочому стані інформаційної інфраструктури Національної академії наук України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Указ Президента України №479/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості»;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури»;
3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT);
4. Планування забезпечення безперервності урядування та надання критичних державних послуг (AC/98-D(2019)0010 (INV));
5. Guidance for National Authorities to Identify and Assess Critical National Infrastructure Resilience and Interdependencies in the Communications and Energy Sectors (AC/98-D(2019)0009 (INV));
6. Guidance on Improving Resilience of National and Cross-Border Energy Networks (AC/98-D(2017)0005-REV1);
7. Guidance on the Development of Priority Arrangements for Civil Telecommunications (AC/98-D(2017)0004-REV1);